

не советами, ни увещаниями прихожан своих в случае каковых либо встречающихся в браке препятствий удержать не могут» [14, 1].

Створюється враження, що для населення Правобережної України першої половини XIX ст. було не основним в якому обряді, уніатському, католицькому чи православному виконувати релігійні практики. Сучасні історики та релігієзнавці вважають, що характерною рисою українців було обрядовіство. Воно полягає в неглибокому знанні суті християнського віровчення і водночас прагненні дотримуватися обрядів, розглядаючи їх як самодостатнє для своєї релігійності. Аналіз досліджуваних джерел дозволяє нам зробити припущення, що попри велику роль обряду й культу в українському селянському середовищі Правобережжя першої половини XIX ст., питання, де саме, в якому храмі чи в якого священника відправляти духовні треби було не визначальним для віруючих. Саме тому і спостерігалася мирна взаємодія населення різних конфесій на релігійно-обрядовому рівні.

1. Бовуа Д. *Шляхетич, кріпак і ревізор*. — К., 1996. — С. 68, 311.
2. Яковенко Н. *Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII стр.* — К., 2002. — С. 21.
3. *Симашкевич М. Римское католичество и его иерархия в Подольи-Камянец-Подольское, 1872*. — С. 404.
4. *Державний архів Волинської області (далі ДАВО)* — Ф.359, Оп.1, Стр.199, Арх.61
5. ДАВО. — Ф.359, Оп. 1, Стр.29, Арх.29.
6. ДАВО. — Ф.359, Оп.1, Стр.199, Арх.143; *Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі ЦДАІАК)*. — Ф.972, Оп.1, Стр.80, Арх.46.
7. *Великий А.Г. З літопису християнської України*. — Т. VI: XVIII ст. — Рим — 2000 — Львів. — С. 134-135.
8. ЦДАІАК — Ф.707, Оп.261, Стр.10, Арх.1-2.
9. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.636, Стр.99, Арх.1-11.
10. ЦДАІАК — Ф.972, Оп.1, Стр.157, Арх.1-2.
11. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.97, Стр.36, Арх.1.
12. ЦДАІАК — Ф.972, Оп.1, Стр.1-10, Арх.84.
13. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.97, Стр.36, Арх.6.
14. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.97, Стр.36, Арх.1.

Л.Г.Кудрик (Львів)

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І НАРОДУ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДШИНІ ІВАНА ОГІЄНКА

До будівничих і фундаторів української культури й освіти належить визначний борець православної віри і церкви Іван Огієнко (Митрополит Лларіон) (15.01.1882 – 29.03.1972), що віддав усе своє життя, натхнення і творчі сили для утвердження української духовності.

Великого значення І.Огієнко надавав питанню поєднання родинного і шкільного виховання. Він дбав про навчання і виховання підростаючого покоління як продовжувачів справи своїх батьків, своєї нації; підкреслював, що український народ повинен дбати про рідномовні обов'язки кожного громадянина. Українська мова багато втратила від того, що її було вилучено з літургійного життя, з проповідництва, молитви. Це формувало ставлення до неї як до неповноцінної, другосортної, Богу неугодної. Девальвація рідного слова в духовному світі віруючого, у суспільній сфері загалом призвела до девальвації людських душ, втрати віри в рідну святість, рідну вартість. Митрополит Лларіон особливо ревно обстоював ідею необхідності вживання рідної мови в церковному житті українства. «Народ, що слухає служби Божі на нерідній йому мові, подібний до в'язня, що любується світом Божим через в'язничні ґрати». Рідномовне богослужіння – це надійний шлях до душі віруючих, гарант орієнтації їх на добро, формування у них відданості батьківській вірі. А отже, попередження можливої зради, національного відступництва. Таке саме

важливе значення мають переклад Біблії та інших церковних книг на соборну літературну мову, організація релігійного навчання і виховання цією мовою.

Вчений був глибоко переконаний у тому, що першочерговим обов'язком кожного українського інтелігента є підвищення культурного рівня – власного і всього народу, невтомна турбота про духовне відродження нації. Він ставив важливі завдання розвитку освіти, виховання, науки, культури рідного народу, підготувати його до усвідомлення своєї великої історичної місії – побудувати власну незалежну державу, і своєї не менш важливої духовної місії – наблизити Царство Боже на землі. Поте жодне із поставлених завдань не може бути виконане, якщо народ у своїй масі залишиться духовним невігласом. Це під силу народувати лише тоді, коли більшість його представників стануть людьми “удосконаленого духа”, людьми “великої духовної культури”.

Величкий релігійно-філософський трактат І.Огієнка “Як жити за Христом у світі”, де викладені його погляди на сенс і мету людського життя на землі, починається розповіддю про давньогрецького філософа Діогена, що в білий день з ліхтарем закритотою ходив по ринку у пошуках справжньої людини. “Але коли б ми й тепер критично шукали правдиву людину, – скрушно зауважує автор, – то теж нема певності, чи легко знайшли б ми її...” [5, 3].

Який зміст вкладає І.Огієнко у поняття “правдива людина”? “Людина, – вчить мислитель згідно з положеннями християнської антропології, – складається з двох головних частин: вічного духа й смертного тіла. І людиність з найдавнішого часу бачила своє щастя в них: одні, а таких величезна більшість, у задоволенні потреб свого тіла, а другі, їх дуже мало, у задоволенні потреб духа... Плекати головно духа свого тіла – це завдання мудрої людини, а одночасно – зменшувати потреби свого тіла” [13, 49]. Мисляча людина свідомо того, що ця перемога духу над тілом дається нелегко й нескоро, тим більше що світ їде іншим, легшим шляхом, плекає інші, матеріальні цінності, формує споживачку психологію. Багато написано про це, але остаточно відповіді не дав жоден філософ. Усі відповіді занадто однобічні і суб'єктивні. Ніхто з людей не дав і не може дати кращої відповіді над ту, яку знаходимо у святій Євангелії, як книжці наймудрішої [5, 3-4]. Євангелія вказує шлях духовного вдосконалення. Христос кличе нас обожуватися, і ставить це нам Своєю заповіддю і вимогою. “Безсмертну душу мусимо поставити вище від смертного тіла, як вище вічне від хвиливого, яке б приманливе не було це хвилеве” [5, 5].

І.Огієнко акцентує на необхідності духовного посту. Духовний піст у його розумінні – це не тільки утримання від м'ясної їжі, а стримання від говоріння неправдивого, уникнення грішних думок, побільшена молитва. А найбільший, ціложиттєвий піст – це простота життя. Той, хто обставляє своє життя марнотною пишнотою, розкішно і зникає до неї, той рідко буває щасливий.

І.Огієнко у багатьох своїх книгах “Старець Паїсій Величковський”, “Українське монашество” та ін. аналізує феномен старчества як характерний вираз української духовності. Старчество відоме в Україні з давніх часів. Старці для Господа кидали все, подорожували з монастиря в монастир по Україні, а то й далі до Єрусалиму. “Ходили скрізь. І шукали головно Правди Божої. Любили поговорити і передати все, що бачили, а слухали їх з великою увагою і повним довір'ям. І скрізь їх сильно шанували” [14, 67-68]. Світлу їй давню традицію старчества в Україні завжди берегла Києво-Печерська Лавра, вона мала свої Скити, в яких “спасалися” старці – не лише подвигом аскетизму, а й службою народові.

Справжня мудрість, на думку І.Огієнка, неможлива поза вченням Христа. “Власне Христова Євангелія є найцінніша скарбниця найповнішої премудрості, є невичерпне джерело найбільшого розуму для всього людства. Це правдиве світло для світу. Євангелія дає людині все, що їй потрібне для земного щасливого життя й для небесного спасіння. Євангелія – це наука над науками” [3, 7]. Адже Христова наука принесла у світ нову мораль – на противагу поганській ідеології насилля над слабшим християнство утвердило рівність усіх людей перед Богом. Христос будував новий світ не на переразі грубої сили, але на правді, братерстві й любові. “Блаженний народ, у якого любов процвітає! Щастя та сила панують у нього. Достаток та правда в оселях його!” [3, 14]. І.Огієнко продовжує традицію української “філософії серця”, і в

цьому дуже близький до Г.Сковороди і П.Юркевича. Він також вважає, що “найбільше людське щастя – це спокій, лагідність духа, чистість серця” [5, 5]. А чисте серце, як джерело спокою, людина може досягнути через три найголовніші християнські чесноти, якими є покора, терпіння і любов.

І.Огієнко детально розповідає про різні види покори і її значення як великої будівної чесноти, що будувє людину, родину, громаду й державу. Найперша покора – до кожного нашого ближнього: необхідно usługувати людям, поважати їх і не мати себе вище за них. Покора державі – основа її сили, життя, “двигун соціальної і матеріальної культури” [5, 13]. Покора Богові – як єдиному найдосконалішому – найвища. А коритися Богові – то любити Його й виконувати всі Його заповіді. Але покора мусить бути розсудлива. “Із нашої повної покори виключаються оці тільки три речі: не вільно виступати проти Бога, проти своєї держави й проти свого народу, – цим трьом не вільно людині робити щось таке, що їм шкодило б, бо це найбільший гріх” [5, 20].

У нашому світі, пояснює І.Огієнко, є три роди законів: закони Божі, громадські (соціальні, державні), і природні, фізичні. Порушення цих законів зветься в нас: Божих – гріх, громадських – переступ, природних – випадок. Кара за переступи законів світу і є наше страждання [5, 25]. Якби ми всі дбали про те, щоб не порушувати жодних законів, тоді помітно зменшились би людські страждання, а збільшилась би правда і любов поміж нами.

І.Огієнко наставляє нас: “Не вільно молоді нарікати на свою бідність, на свої буденні терпіння та на несприятливі умовини свого життя, бо молодь – сама коваль своєї будуччини. Молодь стає тим, ким хоче стати” [5, 40]. Адже найвидатніші генії людства творили для народу в нужді та в терпіннях, але своєї улюбленої роботи не кидали. І.Огієнко вірив у своє призначення і любов свій стражденний народ. “Гарячий патріотизм і правдива християнська релігійність – це, на думку професора Зайкіна В., – дві найкращі прикмети, які освоюють його діяльність і надають найвищі зміст і красу всій його многобічній творчості” [2, 16].

Світобудова заснована Богом на любові, а тому любов зрештою таки переможе, бо любов – то правда і Бог. Христос усе життя віддав на службу рідному народові і прийняв розп'яття за нього заради любові. Тому І.Огієнко розбудовує філософію “сорозпинання з Христом”, яка є філософією любові і жертви. “Куди тепер ні поглянемо, скрізь бачимо замало любови, – забракло її в нашому світі, бо всі забули, що любов – правдива основа життя, і всяке життя, не на любові основане, впаде” [5, 46]. Чверть віку більшовики творили свій “рай” без любові, і створили такий “рай”, що став гірше кельша. Вони проголосили двигуном життя грубу силу – і тільки поруйнували все, що мали. “Створити світ на самому насиллі – це значить перетворити людину в звірину, віднявши від неї всі її духовні баутки”; “життя без любови – це життя звірине, а людина ж безмірно вища від звірнин!” [5, 53].

Наскільки глибоко ми розуміємо любов? Розуміючи нашу неосвіченість у цьому життєво важливому питанні, І.Огієнко детально роз'яснює християнську заповідь любові. Найголовніша заповідь – що любов до Бога. Проте ця заповідь ми занедаг звузили і звели любов до Бога тільки до самого духовного розуміння: серця, душі, думки й сили. Але Ісус цю заповідь повторив зі Старого Закону, а там ці слова мали інше значення, ніж тепер, а саме: “серце” в старовину визначало наше “розум”, душа – це життя, а “сила” – це масток. Отож, Господь наказує любити Його: усім своїм розумом, цебто – віддавати весь свій розум на розуміння Його; любити Його всім своїм життям, всією істотою своєю, цебто – в разі потреби віддавати Йому навіть усе своє життя; любити Його всіма своїми думками, цебто всіма своїми духовними силами, завжди думати про Нього, і нарешті, любити Його всім мастком своїм, цебто нічого з мастку свого не шкодувати для Нього. Отаку реальну любов заповідає нам Господь щодо Нього [5, 51].

Любов до свого ближнього (а це те саме, що й любов до Бога) треба виявляти потрійно: думкою своєю: завжди думати про ближнього тільки добре; словом своїм: завжди говорити про свого ближнього тільки добре; ділом: конче порятувати свого ближнього у разі потреби [5, 54]. Ближнім, у розумінні Огієнка, є кожен, хто потребує нашої допомоги, кожен, кому ми можемо допомогти. Коротко наші обов'язки до

ближнього можна висловити так: не роби іншому того, чого не хочеш самому собі! [5, 56].

Подружжя любов – це найбільше щастя людей на землі, особливо коли ця любов шира й завжди тепла. “Де подружжя любовне, там ніколи нема мови про якість головування в родині: вони допомагають один одному й коряться любовно один одному” [5, 60]. Любити треба не за красу, а за добрість, за чуйне серце та співчутливу душу.

Не оминає І.Огієнко у своїх повчаннях і любові до природи: “Любити треба все живе – звірів, птахів і всяку тварину, бо всіх їх створив Господь, – цим сильно очищується наше серце” [5, 68]. Природа найкраще навчає нас про велччя Бога, найкраще виявляє Божу істоту. Тому жити з природою – це жити ближче до Бога.

Любов будівна. Любов буде все, де вона тільки жива: буде людину, буде родину, буде й народ. “Що більше в народі любови, то він міцніший і здібніший. І блаженний той народ, серед якого любов процвітає!” [5, 79]. Народ, що дивиться на всіх своїх членів, як на рідних братів, завжди міцний та щасливий, серед нього немає злидених бідарів, немає чвар і розбрату. “Український народі, – чого то страх Божий змалів між тобою? Чого око Боже, що стежить тебе повсякчасно, так часто буває засмучене? Чого оті чвари та свари тебе роз’їдають, чого колотнеча руйна ніяк не погасне в тобі? Чого ота зайва критика всього, одному тобі неприємного? Чому не заглянеш критично у власну душу свою, чому не згадаєш страху перед Господом?” [6, 17].

Отже, найголовніші християнські чесноти: покора, терпіння й любов – засоби, що найкраще вдосконалюють людський дух. Хто має в собі ці три чесноти, той, на переконання І.Огієнка, уміє жити по-справжньому, – жити за Христом та за Його Святою Євангелією. “А хто має все це, той легко панує над собою, цебто живе свідомо, свідомо ставиться до всього, а не пливе сліпо, куди несе його вітер життя” [5, 81].

Митрополит Іларіон ставить проблему щастя людини і розв’язує її з позицій релігійного ідеалізму, характерного для української філософії. Більшість людей найчастіше бачать щастя в матеріальному. “Матеріальне щастя багатом блискуча приманка, на яку люди летять, як метелики на огонь” [5, 83]. Щастям може бути тільки таке, що вічне й нетлінне, яке буде добром для нас і на цьому світі, і у світі майбутньому. Правдиве щастя – то життя з Богом і в Бозі. Таке щастя вічне, кожному доступне, – його може досягти кожен, хто того бажає [5, 84], і його ніхто й ніколи не може відібрати.

“Праця постійна й пильна, а до того ж радісна, це конечний обов’язок кожного, хто хоче вдосконалювати свого духа, хто шукає правдивого щастя. І кожен, хто шукає собі правдивого щастя, мусить годувати себе власною працею” [5, 85], а також проявляти свою удосконалену душу у добротворенні. Добро можна творити двома способами: матеріально або духовно.

Але настанню Царства Божого на землі має передувати велика духовна робота. Найбільшу просвітницьку роль І.Огієнко покладав на духовенство і вчительство, зазначаючи, що українська інтелігенція “повинна вести перед у цій справі святий, аби, по слову Христовому, стати світом, що палає на свічнику і ясно світить усім, а не світом, що блимає, під спуд захований...” [9, 77]. Важлива місія – переконати невідомі верстви народу, що “великий гріх їм буде перед Богом і незмитий сором перед людьми, коли вони ... байдуже ставитимуться до своєї національності або й зовсім зрікатимуться її” [9, 78]. Служителі народу самі повинні мати високу свідомість і не забувати, що вони “перед Богом відповідальні за брак національної свідомості в народі...” [6, 4]. Надзвичайно актуальними є слова І.Огієнка, які точно вказують народові причини його віковичних і сучасних негараздів: “Наш народ повинен зрозуміти, що сила його залежить від сили його свідомості” [6, 4].

Школа не може забезпечити належний рівень освіти і виховання, якщо вчитель, наставник забуде про свою духовну місію і постійно нарікатиме на матеріальну скруту, низьку зарплату, відсутність необхідних умов для роботи. Як стверджує І.Огієнко, ідеальних умов для праці не буде ніколи. Але величезна відповідальність вчителя перед самим собою, перед Богом і своїм народом.

На думку І.Огієнка, виховним ідеалом українського суспільства є національно

свідома, вільна, всебічно розвинена й освічена особистість. Почуття української національної свідомості включає: усвідомлення, що український народ є окремий народ, гідний свого місця в історії людства і світової цивілізації; відчуття власної причетності до долі народу, його минулого, теперішнього й майбутнього; пошанування історії, культури, традицій, звичаїв, мови свого народу; прагнення примножувати славу й гідність свого народу, його традиції і духовні багатства; готовність захищати честь і гідність, свободу і незалежність свого народу, утверджувати його державність.

Християнське світобачення здавна притаманне українському народові і веде свій початок ще від апостола Андрія Первозваного. І.Огієнко вважає апостола Андрія основоположником української церкви. У книзі “Початки християнства серед українського народу” він спирається на достовірні відомості про те, що в апостольські часи християнство було поширене на південному березі Чорного моря. “На самі й землі українській апостол Андрій був, проповідував тут науку Христову і мав своїх учеників” [12, 19].

І.Огієнко переконливо показує переваги релігійного ідеалістичного світогляду над матеріалістичним. Релігійний ідеалістичний світогляд “опертій на повній християнській науці, він визнає основними двигунами світу головні християнські чесноти: Віру, Надію і Любов, але Віру, Надію й Любов реальні, постійно здійснювані в житті, а не тільки уявні” [11, 324]. Тільки релігійний ідеалістичний світогляд правдиво вказує найвищу ціль людського життя на землі – обожнення, наслідування Христа, вироблення в собі свідомості Христа.

Як мислитель, Огієнко роздумує про скороминуще і вічне, духовне і бездуховне, про справжні і фальшиві людські цінності, про проблеми вибору й обов'язку, освіти і виховання, про роль християнства в історії і духовному поступі людства. Творча спадщина І.Огієнка містить великий пізнавальний і виховний потенціал. Його численні праці, особливо філософсько-педагогічного змісту, на сьогодні недостатньо досліджені. Ідеї Митрополита Лларіона щодо духовного розвитку людини і народу є надзвичайно цінними й актуальними, а тому потребують глибокого вивчення і впровадження в освітньо-виховний процес.

1. *Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наукові доповіді другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції: До 115-річчя від дня народження.* – Кам'янець-Подільський; К., 1997.
2. Зайкін В. Професор Іван Огієнко як церковний та громадський діяч і як учений. – *Варшава, 1925.*
3. Лларіон, Архидієцкоп. «Прійміте всі духа премудрости, Духа Розуму, Духа страху Божого». Слово на Богоявлення. – Холм, 1943.
4. Лларіон, Архидієцкоп. Український Запорозький скап на Афоні. – Одеса, 1942.
5. Лларіон, Архидієцкоп. Як жити за Христом у світі. Великі ієрархійні слова. – Холм, 1943.
6. Лларіон, Митрополит. Служімо своїому народові! (Слово Високопреосвященнішого Лларіона, Архидієцкопа Холмського й Підляського). – Холм, 1942.
7. Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект. – К., 1996.
8. Огієнко І. Великі роковини. 827-1927. Значіння праці святих Костянтина й Мефодія. – *Варшава, 1927.*
9. Огієнко І. До українського народу від міністра ісповідань // *Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка...*
10. Огієнко І. Костянтин Філософ. Спроба характеристики на основі історичних матеріалів. – *Варшава, 1927.*
11. Огієнко І. (Митрополит Лларіон). Післямова. Релігійна поезія // *Твори.* – Т.1: Філософські містерії. – Вінніпег, 1957.
12. Огієнко І. Початки християнства серед українського народу. – *Варшава, 1925.*
13. Огієнко І. (Митрополит Лларіон). Українське монашество. – К., 2002.
14. Огієнко І. (Митрополит Лларіон). Старець Пайсії Величковської. Його життя, праця та наука: Історична літературно-богословська монографія. – *Вінніпег, 1975.*

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виклощених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

